

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ (СЮЕ) БОР БЕМОРЛАРНИНГ ҲАЁТ СИФАТИ
ВА ЧАРЛСОН ИНДЕКСИНИ БАҲОЛАШ ОРҚАЛИ КЕЛИБ ЧИҚИШИ МУМКИН БЎЛГАН
АСОРАТЛАРНИ БАШОРАТЛАШ**

Рахматова Д.Б., Элназарова Л.Н.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташиқлоту (ЖССТ) маълумотларига кўра, сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) ҳозирги кунда дунё миқёсида энг кенг тарқалган ва инсон саломатлиги ҳамда ҳаёт сифатини кескин пасайтирадиган касалликлардан бири ҳисобланади. Турли манбаларга кўра, СЮЕ билан боғлиқ ҳолатлар катталар аҳолисининг 1,5–2% ни ташиқил этади, 65 ёшдан катта шахслар орасида эса бу кўрсаткич 10% гача этади. Юрак-қон томир касалликлари сони ортиб бориши, аҳолининг қариши ва метаболик синдром, қандли диабет, семизлик ҳамда артериал гипертензия каби коморбид патологияларнинг кўпайиши СЮЕ тарқалиши суръатини янада тезлаштирмақда.

Калим сўзлар: сурункали юрак етишмовчилиги, Чарлсон индекси, коморбид патологиялар, Мареев шкаласи.

**PREDICTION OF POTENTIAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART
FAILURE (CHF) BASED ON THE ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE AND THE CHARLSON
COMORBIDITY INDEX**

Rakhmatova D.B., Elnazarova L.N.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. According to the World Health Organization (WHO), chronic heart failure (CHF) is currently one of the most prevalent diseases worldwide, significantly impairing patients' health status and quality of life. According to various sources, the prevalence of CHF among the adult population is 1.5–2%, while among individuals over 65 years of age it reaches up to 10%. The increasing burden of cardiovascular diseases, population ageing, as well as the growing prevalence of comorbid conditions such as metabolic syndrome, diabetes mellitus, obesity, and arterial hypertension, further contribute to the rising incidence of CHF.

Keywords: chronic heart failure, Charlson comorbidity index, comorbid conditions, Mareev Scale.

**ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (ХСН) НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
И ИНДЕКСА ЧАРЛСОНА**

Рахматова Д.Б., Элназарова Л.Н.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), хроническая сердечная недостаточность (ХСН) в настоящее время является одним из наиболее распространённых заболеваний в мире, значительно ухудшающих состояние здоровья и качество жизни населения. Согласно различным источникам, распространённость ХСН среди взрослого населения составляет 1,5–2%, а среди лиц старше 65 лет данный показатель достигает 10%. Рост числа сердечно-сосудистых заболеваний, старение населения, а также увеличение распространённости коморбидных патологий, таких как метаболический синдром, сахарный диабет, ожирение и артериальная гипертензия, способствуют дальнейшему увеличению частоты ХСН.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, индекс Чарлсона, коморбидные патологии, шкала Мареева.

e-mail: dilbar_raxmatova09@bsmi.uz, layloyelnazarova@gmail.com

Сурункали юрак етишмовчилиги билан касалланган беморларда коморбид ҳолатларни баҳолаш ва узок муддатли прогнозни аниқлашда Charlson коморбидлик индексидан фойдаланишнинг клиник аҳамиятини асослаб берди. Чап қоринча қон чиқариш фракцияси пасайган беморларда Charlson индекси балларининг юқорилиги аниқланиши ушбу гуруҳ беморларида асоратлар ва нокулай прогноз

хавфи юқори эканлигини кўрсатади. Бу эса клиник амалиётда беморларни динамик кузатиш, даволаш тактикасини индивидуаллаштириш ва профилактик чора-тадбирларни режалаштиришда муҳим аҳамиятга эга. СЮЕ билан касалланган беморларда коморбид ҳолатларни баҳолаш, хавф гуруҳларини стратификация қилиш ва узоқ муддатли клиник прогнозни аниқлашда Charlson коморбидлик индексидан самарали фойдаланиш имконини яратади.

СЮЕ бор беморларда ҳаёт сифати SF-36 сўровномаси асосида баҳоланди (1-жадвал).

1- жадвал

СЮЕ бор беморларда ҳаёт сифатини баҳолаш натижалари

Кўрсаткичлар	СЮЕ ЧҚҚХФ < 40% паст	СЮЕ ЧҚҚХФ 40-49% оралиқдаги	СЮЕ ЧҚҚХФ ≥ 50% сақланган	p 1-2	p 1-3	p 2-3
	M±m	M±m	M±m			
1. Жисмоний фаолият (Physical Functioning PF)	1,24 ± 0,23	2,18 ± 0,14	3,71 ± 0,11	<0,01	<0,001	<0,001
2. Жисмоний ҳолат билан боғлиқ ролли фаолият (Role-Physical Functioning — RP)	1,05 ± 0,27	2,06 ± 0,17	3,55 ± 0,09	<0,01	<0,001	<0,001
3. Оғриқ интенсивлиги (Bodily Pain — BP)	1,32 ± 0,21	2,34 ± 0,15	3,82 ± 0,12	<0,01	<0,001	<0,001
4. Умумий саломатлик ҳолати (General Health — GH)	1,14 ± 0,25	2,02 ± 0,18	3,48 ± 0,1	<0,05	<0,001	<0,001
5. Ҳаётийлик (Vitality — VT)	0,96 ± 0,28	1,88 ± 0,19	3,61 ± 0,08	<0,05	<0,001	<0,001
6. Ижтимоий фаолият (Social Functioning — SF)	1,41 ± 0,22	2,41 ± 0,13	3,74 ± 0,06	<0,01	<0,001	<0,001
7. Эмоционал ҳолат билан боғлиқ ролли фаолияти (Role-Emotional — RE)	1,11 ± 0,26	1,76 ± 0,16	3,39 ± 0,07	<0,05	<0,001	<0,001
8. Рухий саломатлик (Mental Health — MH)	1,26 ± 0,24	2,15 ± 0,2	3,65 ± 0,05	<0,01	<0,001	<0,001

Изоҳ: p<0,05 — таққосланаётган гуруҳларга нисбатан статистик аҳамиятли фарқ; p<0,01 — таққосланаётган гуруҳларга нисбатан юқори даражадаги статистик аҳамиятли фарқ; p<0,001 — таққосланаётган гуруҳларга нисбатан ўта юқори даражадаги статистик аҳамиятли фарқ.

Ушбу 1-жадвалга мувофиқ, ЧҚ ҚХФ <40% бўлган беморларда ҳаёт сифати кўрсаткичлари барча, яъни 8 та шкала бўйича энг паст даражада қайд этилди. Айниқса, жисмоний фаолият (Physical Functioning — PF) 1,2±0,3 баллни, жисмоний ҳолат билан боғлиқ ролли фаолият (Role-Physical — RP) 1,1±0,2 баллни ташкил этди. Шунингдек, оғриқ интенсивлиги (Bodily Pain — BP) 1,3±0,4, умумий саломатлик ҳолати (General Health — GH) 1,1±0,3 ва ҳаётийлик (Vitality — VT) 1,0±0,1 кўрсаткичларида ҳам сезиларли паст натижалар кузатилди. Ушбу ҳолат оғир даражадаги юрак етишмовчилигида жисмоний имкониятлар ва умумий функционал ҳолатнинг жиддий чекланганлигини кўрсатади.

ЧҚ ҚХФ 40–49% оралиғида бўлган беморларда ҳаёт сифати кўрсаткичлари нисбатан яхшироқ бўлиб, жисмоний фаолият $2,2 \pm 0,5$, ролли жисмоний фаолият $2,1 \pm 0,4$ ва оғриқ интенсивлиги $2,3 \pm 0,5$ балли ташкил этди. Умумий саломатлик ҳолати ($2,0 \pm 0,4$) ва ҳаётийлик ($1,9 \pm 0,5$) кўрсаткичлари ҳам ўртача даражада баҳоланган. Ушбу гуруҳда ижтимоий фаолият ($2,4 \pm 0,6$) ва эмоционал ҳолат билан боғлиқ ролли фаолият ($1,8 \pm 0,6$) кўрсаткичлари ҳам нисбатан ижобий бўлгани қайд этилди.

ЧҚ ҚХФ $\geq 50\%$ бўлган беморларда эса ҳаёт сифати кўрсаткичлари энг юқори даражада қайд этилди. Хусусан, жисмоний фаолият $3,7 \pm 0,4$, ролли жисмоний фаолият $3,6 \pm 0,5$, оғриқ интенсивлиги $3,8 \pm 0,3$ ва умумий саломатлик ҳолати $3,5 \pm 0,6$ балли ташкил этди. Шунингдек, ҳаётийлик ($3,6 \pm 0,4$), ижтимоий фаолият ($3,7 \pm 0,5$), эмоционал ҳолат билан боғлиқ ролли фаолият ($3,4 \pm 0,7$) ҳамда рухий саломатлик ($3,6 \pm 0,4$) кўрсаткичлари ҳам нисбатан юқори даражада аниқланди. Бу эса чап қоринчанинг насос функцияси сақланган беморларда жисмоний ва психологик ҳолат нисбатан барқарор эканлигини кўрсатади.

Сурункали юрак етишмовчилиги бор беморларда ҳаёт сифати кўрсаткичлари чап қоринчанинг қон ҳайдаш фракцияси (ЧҚҚХФ) даражаси билан бевосита боғлиқ эканлиги аниқланди. Айниқса, ЧҚҚХФ $< 40\%$ беморларда SF-36 шкаласи бўйича жисмоний фаолият, ролли жисмоний фаолият ва умумий саломатлик ҳолати кўрсаткичлари сезиларли даражада паст бўлса, ЧҚҚХФ 40–49% гуруҳда мазкур параметрлар ўртача даражада қайд этилди. ЧҚҚХФ $\geq 50\%$ бўлган беморларда эса жисмоний, ижтимоий ва психоемоционал ҳолат кўрсаткичлари нисбатан юқори даражада бўлиб, ушбу ҳолат юракнинг насос функцияси сақланган беморларда ҳаёт сифати яхшироқ эканлигини ҳамда таққосланаётган гуруҳларга нисбатан ўта юқори даражадаги статистик аҳамиятли фарк мавжудлигини кўрсатди ($p < 0,001$).

Тадқиқотни ечимини ҳал қилиш мақсадида тадқиқот гуруҳидаги барча СЮЕ бор эркак ва аёлларда Мареев бўйича (КХБШ) умумий ҳолати ўртача қийматларда таҳлил қилинди (2-жадвал).

2-жадвал

СЮЕ бор эркак ва аёлларда Мареев бўйича (КХБШ) умумий ҳолати ўртача қийматлари

Гуруҳлар (ЧҚ ҚХФ бўйича)	Эркаклар (n=107)	Аёллар (n=96)	Умумий (n=203)	Кутилаётган ФС	p
СЮЕ ЧҚҚХФ <40% (паст)	$11,24 \pm 1,82$	$10,95 \pm 1,94$	$11,1 \pm 1,5$	III - IV ФС	$< 0,05$
СЮЕ ЧҚҚХФ 40-49% (оралиғида)	$6,86 \pm 1,35$	$7,15 \pm 1,42$	$7,0 \pm 1,0$	II - III ФС	$< 0,05$
ЧҚҚХФ $\geq 50\%$ (сақланган)	$3,32 \pm 0,81$	$3,49 \pm 0,85$	$3,4 \pm 0,6$	I - II ФС	$< 0,05$

Изоҳ: $p < 0,05$ — таққосланаётган гуруҳларга нисбатан статистик аҳамиятли фарқ;

Ушбу 2-жадвалга асосан, ЧҚҚХФ $< 40\%$ бор беморларда клиник ҳолатнинг энг оғир даражаси кузатилган. Ушбу гуруҳда Мареев шкаласи бўйича ўртача қиймат эркакларда $11,2 \pm 1,4$ балл, аёлларда $10,5 \pm 1,8$ балли ташкил этган. Яъни, эркакларда клиник ҳолат ўртача қиймати аёлларга нисбатан тахминан 1,07 мартаба юқори бўлиб, юрак етишмовчилигининг клиник белгилари эркакларда нисбатан оғирроқ кечишини кўрсатди. Умумий гуруҳда ушбу ўртача қиймат $11,1 \pm 1,5$ балл бўлиб, III–IV функционал синфга мос келди.

СЮЕ мавжуд бўлган беморларда клиник қарор қабул қилишни стандартлаштириш, прогнозни яхшилаш ва даволашни индивидуаллаштиришга хизмат қилади.

Тадқиқотни давом эттириш учун СЮЕ нинг чап қоринча қон ҳайдаш фракциясига мос равишда барча беморларда юзага келган асоратларнинг гендер хусусиятлари солиштирилди (3-жадвал).

3-жадвалга кўра, ЧҚ ҚХФ $< 40\%$ гуруҳда асоратлар жами 10 нафар (5%) беморда кузатилиб, шундан 8 нафар (4%) эркакда, 2 нафар (1%) аёлда учради ҳамда ушбу гуруҳда асоратлар эркакларда аёлларга нисбатан 4 мартаба юқори кўрсаткичда учраганлиги аниқланди.

ЧҚ ҚХФ 40–49% оралиғидаги гуруҳда асоратлар жами 11 нафар (5,5%) беморда аниқланган бўлиб, 7 нафар (3,5%) эркакда, 4 нафар (2%) аёлда учради ҳамда ушбу гуруҳда асоратлар эркакларда аёлларга нисбатан тахминан 1,7 мартаба юқори кўрсаткичда учраганлиги аниқланди.

Жумладан, ЧҚ ҚХФ $< 40\%$ ва 40–49% оралиғидаги гуруҳда жами 2 нафар эркак (1%) ва 1 нафар аёл (0,5%) бемор ўткир чап қоринча етишмовчилигидан (қоринча экстрасистолияси Лаун бўйича 4б синф туфайли) вафот этган бўлиб, айнан, СЮЕ асоратидан ўлим кўрсаткичи тадқиқотда эркакларда аёлларга нисбатан 2,0 барабар юқори эканлиги қайд этилди.

**СЮЕ нинг чап қоринча қон ҳайдаш фракциясига мос равишда
юзага келган асоратлар тахлили (n=203)**

Асоратлар	СЮЕ паст КХХ < 40%		СЮЕ ораликдаг и КХХ 40- 49%		СЮЕ сақланган КХХ ≥ 50%		Жами	
	Э	А	Э	А	Э	А	Э	А
Қоринчалар экстрасистолияси Лаун бўйича 2-3-4б -5 синф	3 1,5 %	1 0,5 %	2 1 %	1 0,5 %	- 0,5 %	1 0,5 %	5 2,5 %	3 1,5 %
Ўткир чап қоринча етишмовчилиги эпизоди билан. (Қоринча экстрасистолияси Лаун бўйича 4б синф туфайли)	1 0,5 %	- 0,5 %	1 0,5 %	1 0,5 %	- 0,5 %	- 0,5 %	2 1 %	1 0,5 %
Бўлмачалар фибрилляцияси доимий шакли	3 1,5 %	1 0,5 %	2 1 %	1 0,5 %	3 1,5 %	1 0,5 %	8 7,5 %	3 1,5 %
Иккиламчи ўпка артерия гипертензияси	1 0,5 %	- 0,5 %	2 1 %	1 0,5 %	- 0,5 %	- 0,5 %	3 1,5 %	1 0,5 %
Жами	8 4%	2 1%	7 3,5%	4 2%	3 1,5%	2 1%	18 9%	8 4%

ЧҚ ҚХФ ≥50% сақланган гуруҳда асоратлар камроқ учраб, жами 5 нафар (2,5%) беморда аниқланган бўлиб, 3 нафар (1,5%) эркакда, 2 нафар (1%) аёлда учради ҳамда эркакларда асоратлар частотаси аёлларга нисбатан 1,5 мартача юқори кўрсаткичда учраганлиги аниқланди.

Сурункали юрак етишмовчилигида асоратларнинг ривожланиши ушбу касалликнинг клиник кечишида гендер хусусиятлари ва чап қоринча қон ҳайдаш фракцияси даражаси муҳим прогностик омиллардан бири эканлигини кўрсатди.

Шундай қилиб, SF-36 сўровномаси натижалари СЮЕ да ҳаёт сифати кўрсаткичлари юрак насос функцияси билан тўғридан-тўғри боғлиқ эканлигини кўрсатди. ЧҚҚХФ <40% бўлган беморларда барча шкалалар бўйича энг паст кўрсаткичлар қайд этилди: жисмоний фаолият 1,2±0,3, ролли жисмоний фаолият 1,1±0,2, оғриқ интенсивлиги 1,3±0,4, умумий саломатлик ҳолати 1,1±0,3, ҳаётийлик 1,0±0,1 баллни ташкил этди. ЧҚҚХФ 40–49% бўлган беморларда ушбу кўрсаткичлар нисбатан яхшироқ бўлиб, жисмоний фаолият 2,2±0,5, ролли жисмоний фаолият 2,1±0,4, оғриқ интенсивлиги 2,3±0,5 баллни ташкил этди. ЧҚҚХФ ≥50% сақланган беморларда эса ҳаёт сифати энг юқори даражада бўлиб, жисмоний фаолият 3,7±0,4, ролли жисмоний фаолият 3,6±0,5, оғриқ интенсивлиги 3,8±0,3, умумий саломатлик ҳолати 3,5±0,6 баллга тенг бўлди. Бу ҳолат юракнинг насос функцияси сақланган беморларда ҳаёт сифати кўрсаткичлари 3–3,5 марта юқори эканлигини кўрсатди.

Сурункали юрак етишмовчилигида чап қоринча қон ҳайдаш фракцияси, ҳаёт сифати кўрсаткичлари, клиник ҳолат оғирлиги ва асоратлар ривожланиши ўртасида кучли патогенетик боғлиқлик мавжудлигини аниқ кўрсатди. Юрак насос функцияси пасайиши билан ҳаёт сифати 3–3,5 мартагача ёмонлашиши, Мареев шкаласи бўйича клиник оғирлик 3 мартагача ортиши ва асоратлар ривожланиш хавфи сезиларли ошиши илмий жиҳатдан тасдиқланди. СЮЕ билан касалланган беморларда ҳаёт сифати индекси, Мареев шкаласи ва чап қоринча қон ҳайдаш фракциясини комплекс баҳолаш беморларнинг клиник ҳолатини прогноз қилишда, юқори хавф гуруҳини эрта аниқлашда ва индивидуаллаштирилган даволаш тактикасини ишлаб чиқишда муҳим диагностик ва прогностик мезон эканлигини кўрсатди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ефремова Е.В., Шутов А.М., Бородулина Е.О. Проблема коморбидности при внезапной сердечной недостаточности // Ульяновский медицинско-биологический журнал. 2015. №4. 46-52 с.

2. Ефремова Е.В., Шутов А.М., Петрова Е.В. Личностные особенности и механизмы адаптации больных с артериальной гипертензии и хронической сердечной недостаточности // Ар-

хивь внутренней медицины. 2021. №1 (57). 34-42 с.

3. Нуриллаева Н.М., Насреденова Д.О.// Дайджест научных исследований по хронической сердечной недостаточности в постковидном периоде // JCR. 2022. №4. 26-29 с.

4. Пашенко Е.В., Чесникова А.И., Терентьев В.П., Кудинов В.И., Деветьярова Е.А. Структурно-функциональные особенности левого желудочка у пациентов с сердечной недостаточностью при ишемической болезни сердца и тиреотоксикозе // Кубанский научный медицинский вестник. 2018. №4. 96-102 с.

5. Ризаев Ж.А., Агабабян И.Р., Ярашева З.Х., Мухамедова М.Г. Значение коморбидных состояний в развитии хронической сердечной недостаточности у больных пожилого и старческого возраста // Достижения науки и образования. 2022. №1 (81). 56-62 с.

6. Токмачев Р.Е., Мухортова М.С., Будневский А.В., Токмачев Е.В., Овсянников Е.С. Коморбидность хронической сердечной недостаточности и хронической обструктивной болезни легких: особенности патогенеза, клиники и диагностики // КВТиП. 2018. №6. 45-51 с.

7. Шукуров Р.Т., Абдуллаев Т.А. Гендерные различия и коморбидность у больных с хронической сердечной недостаточностью // КВТиП. 2017. №6. 62-66 с.

8. Шутов Александр Михайлович, Ефремова Елена Владимировна, Сабитов Ильдар Анберович, Мензоров Максим Витальевич, Серова Диана Валерьевна, Хамидулина Татьяна Сергеевна Особенности клинико-психологического течения и качества жизни больных с хронической сердечной недостаточностью, ассоциированной с хронической болезнью почек // Ульяновский медико-биологический журнал. 2013. №4. 33-39 с.

9. Ciccone M. M., Cortese F., Gesualdo M., Riccardi R. et al. A novel cardiac biomarker: ST2: a review. *Molecules*. 2013;18(12):15314–15328 p.

10. He T., Zhang Z., Staessen J. A., Mischak H. et al. Proteomic Biomarkers in the Cardiorenal Syndrome: Toward Deciphering Molecular Pathophysiology. *Am J Hypertens*. 2021;34(7):669–679 p.

11. La Rovere MT, Traversi E. Role and efficacy of cardiac rehabilitation in patients with heart failure. *Monaldi Arch Chest Dis*. 2019 Apr 12;89(1). doi: 10.4081/monaldi.2019.1027.

12. Lewis G.A., Rosala-Hallas A., Dodd S. et al. Impact of Myocardial Fibrosis on Cardiovascular Structure, Function and Functional Status in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction // *J Cardiovasc Transl Res*. – 2022. – Vol. 15(6). – P. 1436–1443 p.

13. Lin Y, Fu S, Yao Y, Li Y, Zhao Y, Luo L. Heart failure with preserved ejection fraction based on aging and comorbidities. *J Transl Med*. 2021 Jul 6;19(1):291 p.

14. Pascual-Figal D. A., Januzzi J. L. The biology of ST2: The international ST2 consensus panel. *Am J Cardiol*. 2015;115(7Suppl):3–7 p.

15. Samson R., Jaiswal A., Ennezat P.V. et al. Clinical Phenotypes in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction // *J Am Heart Assoc*. – 2016. – Vol. 5(1). – doi: 10.

16. Singleton M.J., Nelson M.B., Samuel T.J. et al. Left Atrial Stiffness Index Independently Predicts Exercise Intolerance and Quality of Life in Older, Obese Patients With Heart Failure With Preserved Ejection Fraction // *J Card Fail*. – 2022. – Vol. 28(4). – P. 567–575 p.

17. Sugumar H, Nanayakkara S, Prabhu S, Voskoboinik A, Kaye DM, Ling LH, Kistler PM. Pathophysiology of Atrial Fibrillation and Heart Failure: Dangerous Interactions. *Cardiol Clin*. 2019 May;37(2):131-138. doi: 10.1016/j.131-138 p.

18. Van Deursen V. M., Urso R., Laroche C., Damman K. et al. Co-morbidities in patients with heart failure: an analysis of the European Heart Failure Pilot Survey. *Eur J Heart Fail*. 2014;16(1):103–111p.

19. Villacorta H., Maisel A. S. Soluble ST2 Testing: A Promising Biomarker in the Management of Heart Failure. *Arq Bras Cardiol*. 2016;106(2):145–152 p.

20. Xanthopoulos A, Starling RC, Kitai T, Triposkiadis F. Heart Failure and Liver Disease: Cardiohepatic Interactions. *JACC Heart Fail*. 2019 Feb;7(2):87-97p. doi: 10.1016/j.jchf.2018.10.007.

Иктибос учун: Рахматова Д.Б., Элназарова Л.Н. Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) бор беморларнинг ҳаёт сифати ва Чарлсон индексини баҳолаш орқали келиб чиқиши мумкин бўлган асоратларни башоратлаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 3–7. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20554165>